

NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS SOBRE GÊNEROS E SEXUALIDADES COMO POTENCIALIDADES PARA A (AUTO)FORMAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.18525784

John Jamerson da Silva Brito

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Professor da rede municipal de ensino de Davinópolis/MA, jamersonbritobr@gmail.com.

Juliana Ferreira de Sousa

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ferreira.juliana.sd@gmail.com.

Jónata Ferreira de Moura

Doutor em Educação. Professor Adjunto no Centro de Ciências de Imperatriz da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e Coordenador do Mestrado Profissional em Educação, jf.moura@ufma.br

RESUMO

O objetivo é apresentar algumas potencialidades que as narrativas (auto)biográficas sobre gêneros e sexualidades podem trazer para os processos (auto)formativos em pesquisas educacionais e nas trajetórias de pesquisadores(as). Toma-se as narrativas como espaços de transgressões, formação, partilha, produção de si e/ou reinvenção de si, ao qual possibilitam a quem narra, a quem ouve, a quem lê e a quem vive, a riqueza de si, dos outros e do mundo, e a relações que nos envolve, através de uma produção da realidade e do registro de um tempo histórico, situado, cultural e socialmente comprometido. Para tanto, neste texto utiliza-se como arcabouço teórico/metodológico os estudos (auto)biográficos em especial as pesquisas (com)narrativas, em diálogo aos estudos de gêneros e sexualidades vinculados a uma perspectiva pós-estruturalista de inspiração foucaultiana. A metodologia parte da reflexão através de uma costura textual com nossa própria escrita/trajetória enquanto pesquisadores(as) no campo das narrativas e como seus (des)uso(s) atravessam nossas pesquisas e se tornam essenciais para nossos escritos e processos formativos, tudo isto exigindo um pensamento narrativo, visto que a narrativa trata das vicissitudes das intenções humanas. Entende-se que ao narrar a si, e aos seus movimentos auto(trans)formativos, os(as) pesquisadores(as) conseguem realizar uma

reflexão não apenas de si, mas dos seus próprios caminhos que entrelaçam-se com as suas constituições enquanto sujeitos(as), que perpassam diferentes marcadores sociais imbricados nas relações de gêneros e sexualidades, nesse sentido, o ato narrativo se configura como algo indispensável para o registro das (trans)formações e experiências marcadas por esses atravessamentos dissidentes.

Palavras-chave: Narrativas. Estudos autobiográficos. Pesquisas Educacionais. Gêneros e Sexualidades. (Auto)formação.

INTRODUÇÃO

Somos pesquisadores(as) narrativos(as)! Iniciamos com essa afirmação, entendendo-a como um anúncio político e epistemológico de onde estamos situados(as), e qual (quais) perspectivas estamos assumindo. Dessa maneira, tomamos a narrativa nesse texto, não somente como um ato de registro ou partilha de experiências¹, mas como um ato auto(trans)formativo (Passeggi, 2021), que possibilita aos sujeitos inventarem a si, ao mundo e a própria realidade.

Através do ato narrativo é possível que processos sociais possam ser problematizados pela partilha das experiências de sujeitos dissidentes, que apesar de singulares, ecoam uma voz plural e polifônica que nos permite conhecer, entender e refletir sobre os atos formativos, pois multiplicam-se “as narrativas de vida de pessoas que se encontram ou se encontraram em uma situação social similar” (Bertaux, 2010, p. 48), como por exemplos pessoas dissidentes de gêneros e sexualidades, como nos consideramos. Com isso, segundo Moura (2023), a narrativa simboliza a volta epistemológica de muitas coisas que foram deixadas de lado com o tal rigor científico, tais como:

o local, o singular, o qualitativo e o oral. Como vertente pedagógica, o método possibilita a criação de uma identidade docente e ainda uma orientação e um acompanhamento da carreira docente por meio de um desenvolvimento e crescimento profissional e pessoal que os professores desejam (Moura, 2023, p. 04).

Nesse sentido, este texto tem como objetivo apresentar algumas potencialidades que as narrativas (auto)biográficas sobre gêneros e sexualidades podem trazer para os processos (auto)formativos em pesquisas educacionais e nas trajetórias de pesquisadores/as. Para isso, apresentamos relatos de como a pesquisa

¹ Tomamos a experiência como aquilo que toca, atravessa, afeta e marca de maneira singular, ao ponto de transformar o sujeito que é atravessado (Larrosa, 2021).

narrativa e/ou com narrativas atravessou nossas vidas enquanto pesquisadores(as), bem como atravessam nossas próprias pesquisas, permitindo ao fim (provisório) nos anunciarmos como pesquisadores(as) narrativos(as).

COMO NOS TORNAMOS PESQUISADORES(AS) NARRATIVOS(AS): DIÁLOGOS ENTRE GÊNEROS E SEXUALIDADES

Em 2022 o terceiro autor deste artigo juntamente com Adair Nacarato organizaram uma obra chamada *Como nos tornamos pesquisadores narrativos*, um livro que agrupou textos dos participantes do grupo de estudos e pesquisas Histórias de Formação de Professores que Ensinam Matemática (Hifopem)², que se constituíram como pesquisadores narrativos. Segundo os organizadores,

há fortes indícios de que a colaboração que existe no grupo vem sendo potente para a nossa constituição como pesquisadores. A ideia do livro foi ganhando força, e aqui está a nossa história: a história de um grupo e de seus integrantes que, pelas leituras, discussões, produções foram se constituindo pesquisadores narrativos (Nacarato; Moura, 2022, p. 18).

Do mesmo modo que refletiu Nacarato e Moura (2022, p. 379), temos a sensação de que “as ideias de autobiografização e de heterobiografização, articuladas com a reflexividade narrativa e suas incidências sobre a formação humana, discutidas por Passeggi (2021), perpassam a constituição da identidade do Hifopem e de seus membros [e as nossas, os autores deste artigo]”. É sobre isso que trataremos neste artigo.

A princípio eu renegava (primeiro autor do texto) as histórias de vida, bem como as narrativas para processos investigativos. Isso decorria do meu processo formativo inicial na graduação em Pedagogia. Pensava que o(a) pesquisador(a) precisaria estar distante de “seu objeto” para problematizar criticamente. Entretanto, o que não entendia, é como a minha vida formação estava totalmente imbricada com o que eu

² Grupo sob a liderança de Adair Mendes Nacarato e Jônata Ferreira de Moura, certificado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e vinculado ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Educação da Universidade São Francisco (USF), *campus* Itatiba/SP, desde 2010, e em 2021 foi vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Práticas Educativas da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O grupo conta com mestrandos e doutorandos, bem como com pesquisadores externos, em sua maioria, egressos do programa da USF.

pretendia pesquisar e desenvolver. Primeiro, enquanto homem gay, e segundo, enquanto *docentegay*.

Somente ao ler e começar a estudar profundamente o campo dos estudos (auto)biográficos e narrativos, foi que tomei a consciência de suas potencialidades, e de como eles indicam e trazem uma riqueza singular-plural para pesquisas, e para nosso próprio ato (trans)formativo, já que “a biográfica parece implicar a construção de um sistema de relações e a possibilidade de uma teoria não formal, histórica e concreta, de ação social” (Ferrarotti, 2010, p. 32).

Lembrando que os estudos (auto)biográficos ou abordagem (auto)biográfica pode apresentar diferentes variantes diante do contexto e campo de utilização, e pode ser classificada, segundo Souza (2006), ora como método, como técnica e ora como método e técnica: “a abordagem biográfica tanto é método, porque logrou no seu processo histórico vasta fundamentação teórica, quanto é técnica, porque também gozou de conflitos, consensos e implicações teórico-metodológicas sobre a sua utilização” (Souza, 2006, p. 29).

No entendimento de Moura (2023), com a abordagem (auto)biográfica, há uma volta à dimensão pessoal do trabalho docente. Com isso,

Deixa-se de silenciar os profissionais da Educação e cria-se espaço para ouvi-los dizerem o que sentem, como trabalham, quais suas dificuldades e limitações, e como poderiam, pela experiência coletiva reflexiva, melhorar sua atividade docente. Nessa perspectiva, o professor deixa de ser mais um sujeito em formação e passa a ser sujeito da formação (Moura, 2023, p. 06).

Neste processo de não silenciamento foi que, ao escrever a minha história de vida por meio dos memoriais de formação ao longo do curso de Pedagogia (Brito, 2020), em minha dissertação de mestrado em Educação (Brito, 2023), e agora em meu doutorado em Educação (em andamento), tenho me percebido e reconfigurado os modos como faço pesquisa, a partir do momento que tais investigações trabalharam com materiais primários narrativos (narrativas orais de crianças e *sujeitosdocentes* LGBTQIAPN+³, respectivamente), e de como me entendo enquanto *docentepesquisadorgay*, já que as narrativas são meios “pelos quais e nas quais a subjetividade de quem narra se constitui” (Passeggi, 2021, p. 98).

³ Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans*, Queers, Intersexuais, Assexuais, Pansexuais, Não-Binárias e outras identidades de gêneros e sexualidades.

Essas reconfigurações se dão pela capacidade (trans)formativa que o ato de narrar possibilita, ao passo que por meio da rememoração de experiências e vivências, os sujeitos conseguem com seu “olhar do hoje”, problematizar e ressignificar experiências do passado, tendo em vista que entendemos passado-presente-futuro, não como um campo linear, mas como algo diacrônico e fictício (Nietzsche, 2003).

Dessa maneira, consideramos que a narrativa foi essencial para o desenvolvimento de novos/outros modos de fazer pesquisa em trajetória de cada um de nós, a partir desses atos reflexivos, bem como por meio dela conseguimos reconfigurar nossa própria constituição. Para o primeiro autor, enquanto sujeito gay, ademais, como escreveu em outra narrativa, “percebo que somente após esse movimento de escrever, de narrar a mim mesmo, de me permitir vivenciar múltiplas experiências formativas é que fui me constituindo” (Brito, 2024, p. 401).

Existe uma forma correta de fazer pesquisa? Estou realizando uma pesquisa coerente com as regras científicas? Por muito tempo essas questões me rondaram, já que venho de um curso em Licenciatura em Ciências Humanas com Habilitação em Sociologia (segunda autora do texto). Ao longo do meu processo formativo nesse curso, existiu uma ênfase muita latente sobre esse lugar da(o) pesquisador(a) em uma posição de neutralidade, que observa um objeto, que precisa ser estranhado e analisado. Essa percepção de método científico é vinculada as correntes clássicas da sociologia, e que foram discutidas no livro *As regras do método sociológico* de Émile Durkheim (2001). É importante demarcar que esse entendimento sobre método científico teve uma intencionalidade temporal, de demarcar um campo científico, como é o caso da Sociologia, e não podemos cair na armadilha de tornar isso um ritual sagrado, que precisa ser seguido à risca.

Essa relação entre pesquisa e pesquisadoras(es) não pode ser simplificada, pois se trata de uma relação complexa e profunda, que necessita ser explorada. A pesquisa (com)narrativa é uma alternativa para desbravar essas novas possibilidades investigativas, Vieira e Bragança (2020, p. 14) destacam que, “a narrativa é a vida, é o pensamento essencialmente humano e dialético. Escritas das/com/nas experiências”. Dessa maneira, o ato de narrar possui potencialidades de rememorar memórias e vivências, permitindo que elas sejam revisitadas, reinterpretadas e ressignificadas. Assim, a narrativa abre um vasto campo de possibilidades, tanto na

vida quanto na escrita, possibilitando a construção de sentidos e a contínua (re)elaboração da própria história.

Quem nos ajuda a pensar melhor sobre o exposto acima é um dos grandes expoentes da abordagem (auto)biográfica como dispositivo teórico-metodológico: o sociólogo alemão Fritz Schütze. Ele desenvolveu nos anos 1970 um método de produção e análise de dados narrativos chamado Entrevista Narrativa, cuja principal característica é a exploração de narrativas “improvisadas”, isto é, relatos que o narrador produz sem preparação prévia e sem interrupção do entrevistador. Este solicita que aquele narre sua história de vida a partir de um convite amplo e pouco diretivo e, somente ao final, faz perguntas específicas sobre a história contada.

Germano (2009, p. 02), sustentada em Gabriele Rosenthal, explica que o método de Schütze faz parte de um panorama mais amplo:

É importante lembrar que o método de Schütze insere-se num panorama de revitalização dos estudos biográficos e de crescente interesse pela centralidade da narrativa, iniciado nos anos 70, que afetou não apenas a sociologia alemã, mas também a sociologia em nível internacional (por exemplo, os trabalhos de Bertaux, de Chamberlayne, Bornat & Wengraf, de Denzin, de Gubrium & Holstein). Na psicologia, esse interesse pode ser acompanhado em Jerome Bruner e Dan McAdams, entre muitos outros.

No entendimento de Moura (2025, p. 184),

A contribuição pioneira do sociólogo Fritz Schütze surge como uma luz, clareando as nuances e peculiaridades que permeiam as histórias de vida. No entendimento de Rocha (2024, p. 216), “Ao fundamentar sua abordagem em uma compreensão fenomenológica e interpretativa (posteriormente ampliada por outras matrizes de pensamento), Schütze proporciona, então, um arcabouço teórico robusto que se revela vital” para a análise de narrativas, em particular, as entrevistas narrativas.

Outro importante sociólogo que muito contribuiu na teorização da abordagem (auto)biográfica como dispositivo de pesquisa foi Franco Ferrarotti, que muito tem exposto e combatido as proposições insólitas sobre a abordagem. Suas críticas são árduas sobre afirmativas que querem descaracterizar as narrativas e colocá-las no interior de um quadro tradicional teórico-metodológico. Ele começa dizendo que

a história de vida como método autônomo implica necessariamente uma *historicidade não historicista*. Em outras palavras, implica uma ruptura com a concepção da história enquanto sucessão diacrônica, orientada para suposta verdade de um sentido geral, monopolizado

pelas elites, depositárias exclusivas do valor. A história de vida não se apresenta mais *como* um conjunto de elementos para ilustrar o que já é conhecido, nem como um acréscimo facultativo, sob forma qualitativa, nem de resultados, de resultados incontestes da pesquisa, alcançados por meio de técnicas de padronização da medida exata (Ferrarotti, 2014, p. 50-51, grifos do autor).

Por estes sociólogos e a partir da pesquisa narrativa consegui pensar no fazer pesquisa com outra concepção. E esse esclarecimento se deu na escolha do meu objeto de pesquisa da graduação, não poderia ser algo aleatório, tinha que condizer com minha história de vida, de onde eu vim, com quem convivi. A partir daí fiz uma trajetória de pesquisa sobre agricultores camponeses⁴, partindo da compreensão das suas condições de trabalho, até a construção de conhecimentos a partir do trabalho, essas reflexões me trouxeram ao doutorado, onde a pesquisa vai se amplificar espacialmente e teoricamente na análise das relações desses sujeitos. Em síntese, o exercício da pesquisa narrativa foi primordial para a minha compreensão da totalidade de uma pesquisa acadêmica, que não se restringe a normatizações acadêmicas, mas carrega também uma bagagem existencial daqueles que pesquisam.

Assim como aconteceu com o primeiro autor deste texto, comigo (terceiro autor do texto), durante o mestrado, tive um grande estranhamento com os estudos biográficos. Durante o mestrado, em 2013, cursei uma disciplina chamada *Narrativas, História Oral e Educação Matemática*, e acompanhava as leituras e as discussões com total desconfiança sobre a cientificidade do que se tratava no campo da Educação Matemática com os estudos biográficos. Ao produzir o memorial de formação para a dissertação o entendimento sobre a importância dos estudos biográficos para o processo de fazer pesquisa foi ficando claro.

Lembrando que, para Passeggi (2008, p. 108), “[...] é no limiar dos anos 2000 que os memoriais se tornam objeto de investigação e surgem as primeiras publicações, no campo da Sociologia (WAIZBORT, 1998), da Educação (PASSEGGI, 2000) e da Lingüística Aplicada (RAJAGOPALAN, 2002)”. No que se refere à pesquisa educacional, os memoriais apresentam-se como fontes inesgotáveis e valiosas, por serem testemunhos vivos de alunos, professores, pesquisadores e tantas outras pessoas que estão relacionadas à área.

A proposta do memorial de formação é escrever sobre a formação e sobre a experiência, permitindo com que a memória individual se relacione com a memória

⁴ Agricultores camponeses da cadeia produtiva leiteira de São Francisco do Brejão/MA.

coletiva, já que o outro também participa do que narro por escrito. Essa relação se constitui a partir da apropriação e da mediação do coletivo (Moura, 2019).

A pesquisa que desenvolvi em 2015 alicerçou minhas indagações sobre o método biográfico e foi fortalecendo meu trabalho com meus alunos de graduação no curso de Pedagogia, com a produção de memoriais formativos sobre suas trajetórias de vida e formação. Tudo isso me fez organizar meu trabalho de doutorado sobre a (auto)formação de meus estudantes do curso de Pedagogia.

Assim também, aconteceu com minha formação. Ao escrever minha história e refletir sobre ela, fui percebendo que ao longo dela, as discussões sobre gêneros e sexualidades eram negligenciadas, mas eu sempre buscava informações e esclarecimentos sobre a temática para me entender e poder caminhar resolvendo meus conflitos internos para poder ajudar meus alunos a se entenderem e, fortalecendo-nos, podermos avançar socialmente e politicamente. A ideia sempre foi conhecer para esclarecer.

Ao assumir o concurso na Universidade Federal do Maranhão em 2015, fui trabalhando, dentre tantas disciplinas, a *Educação, gênero e sexualidade* e muitos alunos foram solicitando orientações para realizarem suas pesquisas de trabalho de final de curso. Em todas sempre iniciava com a produção do memorial do(a) pesquisador(a) e eles(as), ao escreverem e refletirem sobre sua história de vida e formação, percebiam o quanto a temática investigativa estava conectada à sua vida. Com isso foram entendendo que fazer pesquisa é fazer algo consigo mesmo, e que, em toda e qualquer investigação a neutralidade não existe.

Nas pesquisas que produzi (Moura, 2015 e 2019) e nas que orientei na graduação em Pedagogia, quiçá em todas as educacionais de abordagem biográfica, no entender de Bolívar, Domingo e Fernández (2001), as narrativas possibilitaram que viesse à tona uma informação de primeira ordem para conhecer de modo mais profundo o processo educativo. Toda a ideia perpassava pela escuta atenta dos sujeitos envolvidos nas investigações, pois voz eles já tinham, mas, em muitos casos, eram silenciados e ainda não haviam sido escutados. Esta abordagem, enquanto matriz que direciona pesquisas com docentes, com criança, adolescente e jovens é um meio que permite com que eles reflitam sobre sua vida pessoal e profissional (docentes) e, assim, apropriem-se da experiência vivida, além de adquirir novas compreensões sobre si como base do desenvolvimento pessoal e profissional. Ademais, a abordagem biográfica favorece os docentes, que, a partir de suas próprias

experiências, são conduzidos à compreensão de seu trabalho e a tomam como base para mudar aquilo que não lhes favorece em sua vida profissional.

Este movimento de escrita com narrativa e fazer pesquisa com narrativas, me proporcionou apresentar à comunidade acadêmica resultados de investigações em que as discussões de gêneros e sexualidades são o note do documento, como em Brito e Moura (2025), em que problematizamos o currículo de um curso de Pedagogia de uma universidade federal do Nordeste brasileiro enquanto espaço de transgressão e resistência, a partir das narrativas biográficas de docentes gays. Nesta investigação, ao longo das narrativas analisadas, ficou evidente a possibilidade que o currículo do referido curso proporcionou para a (auto)formação dos docentes que narraram suas histórias, pois as experiências narradas ajudaram a problematizar suas próprias existências enquanto pessoas LGBTQIAPN+ e o reconhecimento de suas posições e trajetórias enquanto docentes *gays*.

As narrativas apontam que os currículos da Educação Básica provocam assujeitamentos e silenciamentos. Entretanto, ao adentrar no curso de Pedagogia, ocorre um movimento contrário de (re)conhecimento de si, o que deu a esses sujeitos condições para problematizar posições hierárquicas e cisheteronormativas. Dessa forma, o currículo do curso de Pedagogia que os docentes fizeram, pode ser entendido como um espaço fértil de possibilidades, transgressões e resistências (Brito; Moura, 2025, p. 558).

Em outra discussão, Brito, Moura e Pantoja (2025), apresentamos narrativas de crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre gêneros, dialogadas com a perspectiva dos estudos queerdecolonial em interface com o papel do currículo nessas construções. Um dos pontos que deixamos claro foi que no passado, as pesquisas com crianças eram feitas *para* elas, e não *com* elas, impossibilitando sua participação ativa e negando seu caráter produtor de conhecimentos e experiências. Com isso, possibilitar que narrem suas experiências foi um caminho de virada epistêmica que nos ajudou a compreender suas narrativas.

As crianças que fizeram parte da pesquisa apresentaram suas percepções sobre gêneros e demonstram inquietações, normatizações e transgressões acerca dos conceitos. “Reproduzem também em suas falas aquilo que é ensinado e vivido em suas experiências, como padrões binários e dicotômicos. Entretanto, elas também apresentam resistências em dados momentos, com inquietações sobre suas experiências” (Brito; Moura; Pantoja, 2025, p. 10). Isso nos leva a visualizar a

potencialidade das narrativas para o movimento de produção de pesquisas e para nossa formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso objetivo foi apresentar algumas potencialidades que as narrativas (auto)biográficas sobre gêneros e sexualidades podem trazer para os processos (auto)formativos em pesquisas educacionais e nas trajetórias de pesquisadores/as. Ao escrevermos sobre nossos enlaces e intercambiamentos com esses modos de fazer pesquisa, percebemos como de maneiras distintas/similares, o ato de narrar possibilitou um processo auto(trans)formativo.

Sinalizamos de maneira dialogada, através da reflexividade narrativa de nossas histórias, que o ato de narrar não é somente um modo de partilha, mas de construção e (re)invenção dos sujeitos, possibilitando a quem narra uma nova forma de constituir-se, entender-se, e assim produzir outros/novos modos de existência. As narrativas são tomadas por nós, não como meros apêndices ilustrativos, ou como uma metodologia amplamente utilizada de maneira displicente, mas como um compromisso ético, estético, político e narrativo de existência, de pesquisa e de vida.

O que nossas trajetórias enquanto docentes, e pesquisadores(a) revelam, é o modo como as narrativas (trans)formaram nossa relação com a pesquisa, e com nossa própria atuação, não somente em sala de aula, mas como sujeitos de um tempo, de uma sociedade, e de uma cultura, que pensa narrativamente, e ver na narrativa um modo de constituição de si. As narrativas entrelaçadas e escritas por nós, não são somente modos de problematização de nossas vidas, mas são modos de (re)invenção delas, ao qual damos a partir desta escrita, um novo significado, um novo sentido, reelaborando o modo como entendemos nossas existências.

Dessa forma, consideramos que a narrativa foi essencial para o desenvolvimento de novos/outros modos de fazer pesquisa na trajetória de cada um de nós, a partir desses atos reflexivos, bem como por meio dela conseguimos reconfigurar nossa própria constituição. E através dessas experiências e vivências, podemos (re)afirmar que as pesquisas narrativas são potentes para o campo dos estudos de gênero e sexualidades, ao visibilizar as vozes, experiências e existências de sujeitos dissidentes. Em suma, assumimos a posição de que somos pesquisadores(as) narrativos(as)!

REFERÊNCIAS

BERTAUX, Daniel. **Narrativas de vida: a pesquisa e seus métodos**. Natal, EDUFRN, 2010.

BOLÍVAR, Antonio; DOMINGO, Jesús; FERNÁNDEZ, Manuel. **La investigación biográfica-narrativa en educación: enfoque y metodología**. Madrid: La Murialia, 2001.

BRITO, John Jamerson da Silva. “**Cada um é o que quiser, cada um é o que quer**”: narrativas de crianças sobre gêneros e sexualidades numa súplica à possibilidade de um currículo queer. 2020. 90f. Monografia (Curso de Pedagogia) – Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, 2020. Disponível em: <https://monografias.ufma.br/jspui/handle/123456789/6651>. Acesso em: 12 abr. 2025.

BRITO, John Jamerson da Silva. “Professor, o senhor é gay?”: inquietações e resistências de ser *docentegay* na educação básica. In: **Anais do Congresso Internacional Movimentos Docentes**, 2024, Diadema. Escredocências – Caderno Especial do IV CMD. Santo André: V&V Editora, 2024. v. Único. p. 398-401. Disponível em: <https://www.vveditora.com/eventos/978-65-6063-066-6>. Acesso em: 12 abr. 2025.

BRITO, John Jamerson da Silva. **Nossa presença incomoda!? A (re)produção dos currículos na formação/experiência de sujeitos/docentes LGBTIA+**. 2023. 192 f. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Formação Docente em Práticas Educativas) - Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, 2023. Disponível em: <https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/4956>. Acesso em: 12 abr. 2025.

BRITO, John Jamerson da Silva; MOURA, Jónata Ferreira. Narrativas de docentes gays e o currículo de pedagogia: a produção de sentidos sobre um espaço de transgressão e resistência. **Revista Pesquisa Qualitativa**. São Paulo (SP), v. 13, n. 35, p. 536-562, set. 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.33361/RPQ.2025.v.13.n.35.923>. Acesso em: 27 jan. 2026.

BRITO, John Jamerson da Silva; MOURA, Jónata Ferreira; PANTOJA, Vanda. Narrativas de crianças sobre as construções binárias e normativas de gêneros. **Cad. CRH**, Salvador, v. 38, p. 1-22, e025063, 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v38i0.56726>. Acesso em: 27 jan. 2026.

DURKHEIM, Émile. **As regras do método sociológico**. São Paulo: Martin Claret, 2001. 157 p.

FERRAROTTI, Franco **História e histórias de vida: o método biográfico nas ciências sociais**. Tradução de Carlos Eduardo Galvão, Maria da Conceição Passeggi. Natal: EDUFRN, 2014.

FERRAROTTI, Franco. Sobre a autonomia do método biográfico. In: NÓVOA, António; FINGER, Matthias (Org.). **O método (auto)biográfico e a formação**. Natal: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2010. p. 33-57.

GERMANO, Idilva Maria Pires. Aplicações e implicações do método biográfico de Fritz Schütze em psicologia social. In: ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO, 15., 2009, Maceió. **Anais** [...]. Maceió: Faculdade Integrada Tiradentes, 2009. p. 1-10.

LARROSA, Jorge. **Tremores**: escritos sobre experiência. Tradução Cristina Antunes e João Geraldi. 1 ed. 5 reimp. Belo Horizonte, Autêntica, 2021.

MOURA, Jónata Ferreira **Narrativas de vida de professores da educação infantil na constituição da formação docente**: as marcas e as ausências da matemática escolar. 2015. 177 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade São Francisco, Itatiba-SP, 2015.

MOURA, Jónata Ferreira. Análise de entrevista narrativa pela perspectiva de Fritz Schütze. In: MOURA, Jónata Ferreira; NACARATO, Adair Mendes (Orgs.). **Pesquisas (com) narrativas e com narradores: modos de produção e análise**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2025, p. 183-202.

MOURA, Jónata Ferreira. As potencialidades da abordagem (auto)biográfica e os desafios em sua validação teórico-metodológica. **InterEspaço: Revista de Geografia e Interdisciplinaridade**, Grajau, v. 9, n.º 2, p. 01-25, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.18764/2446-6549.e202324>. Acesso em: 4 jan. 2025.

MOURA, Jónata Ferreira. **Pesquisa-formação**: marcas, resistências e apropriações reveladas pela escrita de si no processo de formação acadêmica do estudante de Pedagogia que ensina(rá) Matemática. 2019. 228 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade São Francisco, Itatiba-SP, 2019.

NACARATO, Adair Mendes; MOURA, Jónata Ferreira (Org.) **Como nos tornamos pesquisadores narrativos**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2022.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. **Segunda consideração intempestiva**: da utilidade e desvantagem da História para a vida. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003.

PASSEGGI, Maria da Conceição. Mediação biográfica: figuras antropológicas do narrador e do formador. In: PASSEGGI, Maria da Conceição; BARBOSA, Tatyana Mabel Nobre (org.). **Memórias, Memoriais**: pesquisa e formação docentes. Natal: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2008. p. 43-59. (Coleção Pesquisa (Auto)Biográfica ∞ Educação).

PASSEGGI, Maria da Conceição. Reflexividade narrativa e poder auto(trans)formador. **Práx. Educ.** [online]. 2021, vol.17, n.44, pp.93-113. Disponível em: <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v17i44.8018>. Acesso em: 09 abr. 2025.

SOUZA, Elizeu Crementino. A arte de contar e trocar experiências: reflexões teórico-metodológicas sobre história de vida em formação. **Revista Educação em Questão**, Natal, v. 25, n. 11, p. 22-39, jan./abr. 2006. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/8285> Acesso em: 20 jul. 2013.

VIEIRA, Juliana; BRAGANÇA, Inês Ferreira de Souza. *Pesquisa formação narrativa (auto)biográfica e a escrita de cartas como modo de dizer-ser*. **Crítica Educativa**, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1–17, 2020. Disponível em:
<https://www.criticaeducativa.ufscar.br/index.php/criticaeducativa/article/view/486>.
Acesso em: 27 jan. 2026.